

DE FISCALE HERWAARDERING DER BEDRIJFSOUTILLERING IN BELGIË

door Dr Juris A. Tiberghien

§ I. De fiscale toepassing der normale afschrijvingen in Nederland en België¹⁾.

In België is de algemene wettekst die de afschrijvingen beheerst ongeveer dezelfde als de overeenstemmende Nederlandse tekst van art. 11 van het Besluit inkomstenbelastingen 1941. Artikel 26, § 2, 4°, al. 1 en 2 van de Belgische Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen is zelfs nog iets vager dan de Nederlandse tekst.

De eenvoudige lectuur van de Belgische tekst overtuigt ons daarvan onmiddellijk: „Worden inzonderheid als bedrijfslasten aangezien... 4° De nodige afschrijvingen van het materiaal en van de roerende voorwerpen dienende tot het uitoefenen van het bedrijf, in zover de afschrijvingen samen gaan met een waardevermindering, welke zich gedurende de belastbare tijd werkelijk voordeed. De afschrijvingen zijn gegrond op het bedrag van de belegde gelden of op de kostprijs.”

Het feit dat de onroerende goederen niet uitdrukkelijk in de Belgische tekst zijn vermeld, betekent niet dat deze goederen van de afschrijving blijven uitgesloten. Steunend op het woord „inzonderheid” besliste immers het Hof van Verbreking dat de opsomming van het 4° enkel exemplatief is en volstrekt alle vastgelegde middelen omvat.

Met zulke brede tekst is het theoretisch voor de belastingplichtigen in beide landen mogelijk hun toevlucht te nemen tot alle afschrijvingsmethodes die in de bedrijfshuishoudkunde worden bestudeerd, op voorwaarde dat hun totaal de kostende prijs niet overtreft. De respectieve belastingadministraties slaagden er nochtans in hun eigen methode op te dringen aan de belastingplichtigen: deze laatsten meenden dat de administratieve methode door de wet zelf was voorgeschreven en verzetten zich niet. Hierdoor komt het dat in Nederland en in België praktisch dezelfde primitieve afschrijvingsmethode wordt gebruikt. In België is zij zelfs nog iets primitiever, aangezien daar het begrip „residu-waarde” onbekend is: de afschrijving wordt in België dus toegelaten op geheel de kostprijs.

Het feit dat een al te elementaire afschrijvingsmethode wordt gebruikt zou nog niet zo erg zijn, moest er tussen de fiscale wetgeving en de bedrijfseconomie geen principieel meningsverschil bestaan. De bedrijfseconomen leren over het algemeen dat de afschrijving de vorming uitmaakt van een reserve welke hoog genoeg moet zijn om, op het ogenblik dat het activa-bestanddeel buiten gebruik wordt gesteld, dit door een gelijkwaardig actief te vervangen. De fiscale wetgever is daarentegen van mening dat de afschrijving geen eigenlijke reserve uitmaakt doch het verdelen van de kostende prijs der vastliggende middelen over geheel de periode waarin deze vastliggende middelen worden in gebruik gehouden.

§ II. De munt- en prijsverschommelingen in België sedert 1914.

Dit conflict zou louter theoretisch zijn indien de koopkracht der munt nagenoeg stabiel bleef. Doch dit blijkt, in onze moderne economie, jam-

¹⁾ Voor meer details verwijzen wij naar de bijdrage van Prof. Mr J. van Houtte, die in het Juni-nummer van dit jaar in het M.A.B. verscheen.

mer genoeg niet meer het geval: muntontwaardingen tegenover het goud, onderlinge koersverschillen der munten, alsmede het spel van vraag en aanbod, brengen verregaande prijsverschommelingen mede, met een algemene neiging tot prijsstijging.

Het lijkt ons wel nuttig deze schommelingen, speciaal wat de Belgische economie betreft, met enkele cijfers te illustreren.

Gemiddelde waarde van de Belgische frank tegenover de U.S. \$

1919	7,36	1932	35,90
1920	13,77	1933	28,95
1921	13,44	1934	21,33
1922	13,17	1935	21,40 (1ste trimester)
1923	19,37	1935	29,55
1924	21,79	1936	29,55
1925	21,07	1937	29,60
1926	31,95	1938	29,55
1927	35,93	1939	29,65
1928	35,90	1940	29,65 (1 Jan. - 9 Mei)
1929	35,90	1940	31,25 (2 Juli-31 Dec.)
1930	35,80	1944—1945	43,83
1931	35,85	1949	50,—

Gemiddelde index-numbers der groothandelsprijzen sedert 1914.

April 1914	: 100	1931	: 626
1921	: 366	1932	: 532
1922	: 367	1933	: 501
1923	: 497	1934	: 473
1924	: 573	1935	: 537
1925	: 558	1936	: 588
1926	: 744	1937	: 684
1927	: 847	1938	: 630
1928	: 843	1939	: 649
1929	: 851	1940	: 835 (4 maanden)
1930	: 744	1948	: 2690 (Juli—Augustus) ²⁾
		1949	: 2306 (Juli—Augustus) ²⁾

Vergelijkende waarde van de Belgische frank.

	in 1914	in 1926	in 1935	in 1944	in 1949
1 Fr 1914 =	1,—	6,939	9,637	14,328	15,772
1 Fr 1926 =	0,144	1,—	1,389	2,064	2,354
1 Fr 1935 =	0,104	0,720	1,—	1,486	1,697
1 Fr 1944 =	0,070	0,485	0,673	1,—	1,141
1 Fr 1949 =	0,061	0,425	0,590	0,877	1,—

§ III. Gevolgen van de disharmonie tussen de werkelijke prijzen en de fiscale waardebepaling.

Door deze bijna voortdurende stijging bestond er een diepgaande tegenstelling tussen de geboekte winsten en de economische verrijking. Noteren wij als voornaamste gevolgen:

²⁾ De officiële index-numbers worden niet meer berekend op basis van April 1914 = 100, doch op basis van 1936/1939 = 100. Om een totaal beeld te bekomen hebben wij derhalve de officiële index-numbers van 1948 en 1949 op basis van 1914 omgerekend.

a. Een algemene overtreding van art. 79 der samengeschakelde wetten op de vennootschappen dat voorschrijft dat de balans geen valse aanduidingen mag inhouden die de werkelijke toestand der vennootschap bewimpelen. In feite waren de meeste balansen dikwijls de weergave van fictieve cijfers die elk verband met de werkelijkheid misten.³⁾

b. Het feit dat de delgingen slechts berekend waren op de investeringswaarde en niet op hun vervangingswaarde, had voor gevolg dat bij de feitelijke buitengebruikstelling der volledig gedelgde activa, hun vervanging door middel van de gedane afschrijvingen onmogelijk bleek.

c. De kostprijsberekening der productie steunde op valse gegevens.

d. Er werd overgegaan tot fictieve winstuitkeringen die een gevolg waren van onvoldoende delgingen en in feite een uitkering betekenden van een deel van het kapitaal, hetgeen wederom in tegenstrijd was met de regelen van het vennootschapsrecht.

e. Het belastbaar stellen van de meerwaarden die ontstaan waren door de muntontwaarding betekende in feite een belasting op het kapitaal.

Valt het, in die omstandigheden, te verwonderen dat de Belgische fiscus, onder de druk der openbare opinie, verschillende maatregelen getroffen heeft om zekere aanpassingen met vrijstelling van belasting mogelijk te maken?

§ IV. *Overzicht van de politiek van de fiscus ten overstaan van de munt- en prijschommelingen.*

Met het oog op het vermijden der economische storingen, geleid door het principe dat de inkomstenbelastingen niet het kapitaal maar slechts winsten mogen belasten, maar vooral door de rechtspraak genoopt, heeft de fiscus schoorvoetend getracht de gestrengheid van zijn fiscale principes te verzoenen met de billijkheid en de economische noodwendigheid.

1. De Ministeriele Omzendbrief van 4 October 1920 laat toe, zonder ander gevolg dan de verhoging van het krediet der onderneming, van belasting vrij te stellen, de meerwaarden die in de balans worden vermeld, zonder dat zij als winst worden behandeld, doch op voorwaarde dat zij niet verwezenlijkt worden (Deze beschikking werd overgenomen door K.B. van 31 Maart 1936 - art. 27bis S.W.I.B.).

2. De M.O. van 15 Maart 1924 stelt voorlopig van belasting vrij, de meerwaarden vermeld in de balansen, op voorwaarde dat zij op het actief en het passief van de balans worden ingeschreven en slechts gedelgd worden door een gelijkwaardige vermindering van de respectievelijke posten op het actief en het passief.

3. De M.O. van 6 April 1927 stelt de meerwaarden vrij verwezenlijkt op de stocks gedurende het laatste boekjaar in verhouding tot 50 % van de verkoopprijs.

4. De M.O. van 16 Juli 1927 laat toe delgingen toe te passen op de outillering en de ermede gelijkgestelde nijverheidsgebouwen vóór 1 Juli 1926 verworven. De delgingen mogen geschieden op een nieuwe door de onderneming vastgestelde waarde, die nochtans niet hoger mocht zijn dan de helft van de op dat ogenblik geldende kostprijs voor nieuwe outillering, ten ware een speciale verrechtvaardiging kon worden gegeven.

³⁾ Er valt hierbij te noteren, dat in België geen onderscheid gemaakt wordt tussen de bedrijfsbalans en de fiscale balans : de bedrijfsbalans bindt de belastingplichtige, dit volgens de eenparige rechtspraak.

Deze administratieve beschikkingen werden bevestigd door de M.O. van 21 October 1927 en 15 Februari 1928.

5. De wet van 13 Juli 1930 en K.B. van 12 October 1930 bepalen:

a. dat de delgingen in principe geschieden op de investeringswaarde, maar dat zij kunnen geschieden op een nieuwe herschatte waarde voor wat de nijverheids-, handels- of landbouwoutillering betreft die aangevorwen werd vóór 1 Juli 1926. Het K.B. van 12 October voorziet de voorwaarden van uitvoering die ongeveer overeenkomen met de beschikkingen van de M.O. van 16 Juli 1927. De herwaardering moet echter geacteerd zijn in de balansen afgesloten in 1931.

b. dat vrijstelling van mobiliënbelasting wordt verleend in geval van terugbetaling van het kapitaal van een vennootschap. Het oorspronkelijk kapitaal mag worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt die wordt vastgesteld bij K.B. en in verhouding staat tot de muntontwaarding ten opzichte van het goud. Deze beschikkingen werden overgenomen door het K.B. van 31 Maart 1936 - art. 15, § 2 der samengeschakelde wetten.

6. Het Koninklijk Besluit van 31 Maart 1936 breidt de toepasselijkheid van de bedrijfsbelasting uit op alle meerwaarden. Uitzondering wordt echter gemaakt: a. voor de verwezenlijkte meerwaarden op bedrijfsmobilair en -uitrusting, aangeschaft vóór 1 Juli 1926, in de mate waarin de verkoopprijs niet hoger gaat dan het product bekomen door vermenigvuldiging van de tot aankoop van deze elementen aangewende sommen met de coëfficiënten voorzien door art. 15, § 2 (art. 27bis).

b. voor de verwezenlijkte meerwaarden op de voorraden en stocks van alle aard, voor een bedrag dat niet hoger is dan 20 % van het gemiddeld bedrag waarvoor de gelijkaardige activa-elementen werden aangerekend in de balansen opgemaakt in de twee jaren die 30 Maart 1935 voorafgaan.

7. Zoals men uit de tabel der index-numbers kan opmaken, blijken de nominale meerwaarden sedert 1940 in België deze van Nederland nog te overtreffen.

Reeds vanaf dienstjaar 1941 (inkomen 1940) voelden de Belgische belastingplichtingen welke onrechtmatige gevolgen voor hen de belastbaarheid meebracht van deze louter nominale meerwaarden. Zij verkochten hun koopwaren ofwel tegen de officiële prijzen, en dan werden zij op een geringe winst belast, doch de ontvangen prijs was niet voldoende om gelijkwaardige koopwaren aan te schaffen; ofwel verkochten zij dezelfde waren tegen de reële waarde, doch dan werden zij op een winstcijfer belast dat volstrekt niet in overeenstemming was met hun werkelijke verrijking. Wat het materiaal betreft, deed zich een gelijkwaardig verschijnsel voor, aangezien de afschrijvingen niet volstonden om de intussen zoveel duurder geworden outillering te vervangen.

Reeds tijdens de oorlog werden een paar maatregelen getroffen om hieraan enigszins te verhelpen. Het besluit van 31 Maart 1942 liet een herwaardering toe van de verwezenlijkte stocks, doch deze herwaardering was slechts mogelijk wat betreft de toepassing van de bijzondere belasting op de uitzonderlijke winsten. Zij bedroeg 25 tot 40 % der vóóroorlogse stocks. Dezelfde wet liet een snelle afschrijving toe (in principe in twee jaren) van het materiaal dat tijdens de oorlog werd aangeschaft. Deze maatregelen bleken echter onvoldoende en, onmiddellijk na de bevrijding, werd door alle zakenkringen van het land een onweersstaanbare druk op de regering uitgeoefend. De wet van 16 October 1945, houdende invoering van de „Extra-belasting op de in oorlogstijd ver-

wezenlijkste exceptionele winsten en baten" laat een herwaardering toe van de tijdens de oorlog verwezenlijkste stocks. Deze herwaardering bedraagt 60 % van de werkelijke aankoopwaarde (dus niet de inventariswaarde of kostende prijs) die gezegde stocks hadden in de maand December 1939. Ook hier echter is deze herwaardering alleen mogelijk wat betreft de toepassing van de extra-belasting; voor de toepassing der gewone belastingen is niet de minste herwaardering voorzien.

8. Bij de wet van 20 Augustus 1947 wordt tenslotte de herwaardering toegelaten van de bedrijfsoutillering. Ongelukkig speelt deze alleen een rol bij de belasting van de winsten verwezenlijkt vanaf het jaar 1946, dus nadat het grootste kwaad reeds is geschied: voor de toepassing der belastingen over de oorlogperiode is dus geen herwaardering van het materiaal toegelaten.

Kritiek. Deze opeenvolging van maatregelen biedt noch samenhang noch algemene lijn. Telkens wordt alleen fragmentair opgetreden, nu eens in zake meerwaarden, dan weer in zake delgingen en andermaal in zake stocks of uitkering van kapitaal.

Herwaardering geschiedt nu eens op grond der muntontwaarding ten opzichte van het goud, dan weer op grond van de evolutie der prijzen. Telkens wordt een groot aantal belastingplichtigen uitgesloten, bijv. al wie geen regelmatige boekhouding voert: dit laatste heeft natuurlijk een zeer nadelige uitwerking op de wederuitrusting van vele middelmatige en kleine bedrijven.

§ V. *Techniek der herwaardering der bedrijfsoutillering voorzien bij de wet van 20 Augustus 1947.*

Ten einde enigszins het beginsel te huldigen, dat de afschrijvingen voldoende moeten zijn om in de vervanging van de afgeschreven elementen te voorzien wordt, door de wet van 20 Augustus 1947, toegelaten zekere bedrijfsactiva te herwaarderen en de afschrijvingen niet meer op de aanschaffingswaarde, maar op de geherwaardeerde waarde toe te passen. Deze wet werd uitgevoerd bij Besluit van de Regent d.d. 15 October 1947 en administratief gecommentarieerd in de instructie nr. 108 van 24 November 1947.

1° *Wat mag geherwaardeerd worden?*

De te herschatten activa moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. Komen alleen in aanmerking de industriële gebouwen, alsmede het materiaal en mobilair dat tot industriële of handelsdoeleinden wordt gebruikt.

Deze termen moeten ruim worden uitgelegd, in deze zin, dat alle outillering, dus soms zelfs handelsgebouwen en kantoren, die uiteraard aan snelle slijtage onderhevig is, aan het nieuwe regime mag worden onderworpen.

b. Alleen die activa worden herschat die bij hun aanschaffing opgenomen werden in een regelmatige boekhouding. Gezien de talrijke gevallen waarin enkel sedert korte tijd een regelmatige boekhouding werd aangelegd, zelfs in betrekkelijk belangrijke bedrijven, toont de administratie zich zeer breed en vergenoegt zich met andere bewijzen betreffende de aard, de ouderdom en de kostprijs van de outillering.

c. Het moet gaan om activa die verkregen werden vòòr de normale

datum van afsluiting van de laatste jaarbalans opgemaakt vóór 31 December 1940 (dus meestal vóór 1 Januari 1940) en die nog werkelijk in gebruik waren op de normale datum van afsluiting van de laatste jaarbalans opgemaakt vóór 31 December 1946 (dus meestal op 31 December 1945). Gelukkig voorziet het besluit van uitvoering dat, in geval van fusie, transformatie, splitsing of overname van vroeger bestaande ondernemingen, men rekening zal houden met de datum van verkrijging door de vroegere onderneming. Dit is voornamelijk in het belang van de talrijke bedrijven, die ingebracht werden in een vennootschap en van de vennootschappen die een andere vorm hebben aangenomen.

Anderdeels zullen de door oorlogsschade geteisterde of opgeëiste activa geacht worden nog immer in gebruik te zijn in 1945.

2°. *Formule der herwaardering.*

De nieuwe waarde wordt vastgesteld door de volgende formule toe te passen:

Er wordt nagegaan welke de normale prijs zou geweest zijn op 31 Augustus 1939 voor de outillering, rekening houdend met de staat waarin zij zich bevond op 31 December 1945 of, eventueel, op het ogenblik der oorlogsschade of der opeising. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met de geboekte beleggingswaarde, noch met de geboekte afschrijvingen: alleen de *werkelijke* waarde in 1939 en de *werkelijke* depreciatie in 1945 komen in aanmerking. De aldus verkregen waarde mag herschat worden door vermenigvuldiging met 2,5. Dit is dus de nieuwe waarde, die geheel mag worden afgeschreven.

3° *Hoe geschieden de nieuwe afschrijvingen?*

Zoals gezegd, wordt de herschatte waarde geheel afgeschreven, zonder dat rekening moet worden gehouden met de reeds toegepaste afschrijvingen, doch natuurlijk ook zonder dat de lopende afschrijvingen mogen worden voortgezet.

Een nieuwe afschrijvingsperiode neemt dus een aanvang. De belastingplichtige was verplicht in twee exemplaren een inventaris op te maken en deze uiterlijk op 31 Maart 1949 aan de administratie te overhandigen. Met het oog op de afschrijvingen moesten in deze inventaris de herschatte activa-elementen worden opgesteld in verschillende categorieën in gemeenschappelijk overleg tussen de administratie en de belastingplichtige vastgesteld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de werkelijke gebruiksduur die nog wordt verwacht en niet met de afschrijvingstabellen die voorheen werden gevolgd. De herwaardering en de nieuwe afschrijving mogen geschieden in de balansen die afgesloten worden vanaf 31 December 1946.

4° *Algemeen voorbeeld.*

Laten wij eens dit alles met een eenvoudig voorbeeld toelichten. Een machine heeft 100.000 Fr gekost in 1937. Zij wordt afgeschreven tegen 10 %. Op 31 December 1945 heeft zij dus, na 8 jaar afschrijvingen nog een boekwaarde van 20.000 Fr. De herwaardering gebeurt als volgt. In Augustus 1939 kostte zulke machine 110.000 Fr; op 31 December had zij nog 60 % van haar oorspronkelijke waarde behouden; 60 % van 110.000 Fr, hetzij 66.000 Fr, mogen vermenigvuldigd worden met 2,5; aldus wordt de nieuwe waarde bekomen, hetzij 163.000 Fr.

Het cijfer 100.000, dat tot nog toe in het actief der balans voorkwam,

wordt eerst verminderd met 80.000 Fr om aldus de toegepaste afschrijvingen uit de balans te doen verdwijnen. De overgebleven boekwaarde, hetzij 20.000 Fr wordt dan vermeerderd met 143.000 Fr om de nieuwe waarde van 163.000 Fr te bereiken. Deze vermeerdering wordt op de passiefzijde der balans vertegenwoordigd door een van belasting vrijgestelde reserve van 143.000 Fr. Vanaf 1946 begint dan een nieuwe afschrijvingsperiode, waarin de nieuwe waarde (163.000 Fr) geheel mag worden afgeschreven (bijv. tegen 10 %, hetzij 16.300 Fr per jaar, tot en met 1955).

De vrijgestelde provisie mag onder geen enkele vorm worden uitgedeeld. Alleen is het toegelaten de provisie naar de rekening „Kapitaal” over te dragen.

5° *Quid bij vervreemding of buitengebruikstelling?*

Bij vernieling, vervreemding of andere buitengebruikstelling van een activum dat ingevolge de nieuwe wet werd herschat, moet de volledige afschrijving van dit element geschieden bij de afsluiting van het lopend boekjaar.

Bij vervreemding van hergewaardeerde activa mag de belastingplichtige een keuze doen wat betreft de belastbaarheid der eventuele meerwaarde. Hij mag zich laten belasten ofwel op het verschil tussen de ontvangen prijs en de nieuwe boekwaarde (herwaardering min de reeds toegepaste nieuwe afschrijvingen), ofwel op de oude boekwaarde vermenigvuldigd met een coëfficiënt die rekening houdt met het jaar van aanschaffing en met de muntdevaluaties die zich intussen hebben voorgedaan.⁴⁾

6° *Vergelijking met het Nederlands ontwerp „Belastingherziening 1949”.*

Het kenmerk van de herwaardering welke door het nieuwe Nederlandse wetsontwerp wordt toegelaten, is de gróte eenvoud van het systeem. Betwistingen zullen praktisch uitgesloten zijn, aangezien de basiscijfers, en dus ook de herwaardering zelf, zullen blijken uit de vroegere balansen. Of deze eenvoud in dit geval een voordeel is, durven wij echter te betwijfelen. Wij menen dat het doel der herwaardering volstrekt niet zal verwezenlijkt zijn door de toepassing der stroeve formule van de verdubbeling der boekwaarde. Wat zal er immers gebeuren indien een vrij snelle afschrijving is geschied en de boekwaarde op nul of fl. 1 is gevallen? Een gedeelte van dit bezwaar had men kunnen ondervangen door het herwaarderen op de oorspronkelijke kostprijs en niet op de fiscale boekwaarde. Nochtans zou ook dit geen volledige bevrediging kunnen geven, aangezien de kostprijs zelf ten zeerste verschilt volgens het jaar der aanschaffing. Om de vergelijking tussen het Belgische en het Nederlandse systeem duidelijk te maken menen wij niet beter te kunnen doen dan het voorbeeld aan te halen uit het artikel „Herwaardering en het ontwerp belastingherziening 1949”, van de hand van A. van Keulen, verschenen in „De Naamloze Vennootschap” van October 1949, blz. 116. „Bedrijfsmiddelen zijn in 1938 aangeschaft voor 250.000. De prijs in 1939 zou eveneens 250.000 hebben bedragen, terwijl de slijtage tijdens de oorlogsjaren gesteld kan worden op 50 %. Residuwaarde 0.

⁴⁾ Deze coëfficiënten zijn voorzien in artikel 15, § 2 der Samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen: zij werden tot nog toe niet aangepast aan de muntdevaluatie van 9 September 1949.

a. Jaarlijks afschrijvingspercentage 10 %.

NEDERLAND

In 1948 blijkt gedurende 10 jaren 10 % te zijn afgeschreven, zodat als fiscale boekwaarde resulteert 0. Geen herwaardering.

Totaal afgeschreven : 250.000

Extra afschrijv. : nihil

BELGIË

De herwaardering kan maximaal worden gesteld op $250.000 \times 0,5 \times 2,5 = 312.500$

reeds afgeschreven

gedurende 8 jaren 200.000

Extra af te schrijven ... 312.500

Totaal 512.000

b. Jaarlijks afschrijvingspercentage 8 %.

NEDERLAND

Gedurende 10 jaar werd 80 % of 200.000 afgeschreven, zodat als fiscale boekwaarde resulteert 50.000

Herwaardering leidt tot een fiscale boekwaarde van ... 100.000

Reeds afgeschreven ... 200.000

Nog af te schrijven ... 50.000

Extra af te schrijven ... 50.000

Totaal 300.000

BELGIË

Evenals hiervoor kan de herwaardering worden gesteld op 312.500

Er is reeds afgeschreven 64 % of 160.000

Extra-afschrijving 312.500

Totaal 472.500

§ VI. *De vaststelling in de praktijk van de waarde 1939, van de depreciatie en van de nieuwe afschrijvingscoëfficiënt.*

De lezer zal de grote moeilijkheid van het Belgisch systeem reeds hebben ingezien. De nieuwe afschrijvingen zijn inderdaad de uitslag van een formule waar practisch alle samenstellende elementen geschatte cijfers uitmaken. De werkelijke waarde in nieuwe staat in 1939, de ouderdomscoëfficiënt volgens de toestand in 1945 en de nieuwe afschrijvingscoëfficiënt zijn waarden die volstrekt niet aan de hand van enige boekhoudkundige cijfers kunnen worden vastgesteld: zij moeten worden geschat.

Nu zou men kunnen denken dat de belastingplichtige, toen de wet van 20 Augustus 1947 van kracht werd, ongeveer als volgt redeneerde: „Hoe hoger de herwaardering die ik toepas, hoe hoger de afschrijvingen die ik gedurende de volgende jaren van mijn bruto-winsten zal kunnen aftrekken. Bij betwisting vanwege de administratie der directe belastingen, zal ik in elk geval de sterkste zijn aangezien ik mijn cijfers zal kunnen staven met argumenten waarvan de zwakheid door de controleur niet zal worden ingezien, omdat hij ter zake niet deskundig is.”

Welnu, hoe zonderling zulks moge lijken bij belastingplichtigen in het algemeen en bij de Belgische belastingplichtige in het bijzonder, ditmaal bezondigde deze zich over het algemeen niet aan overdrijving: integendeel, hij bleef dikwijls met opzet beneden de werkelijkheid. Hierbij liet hij zich leiden door een soort fiscaal instinct dat hem werd bijgebracht door de ondervinding die hem leerde dat de fiscus bijna nooit geeft zonder tegelijkertijd op een andere wijze te nemen. Algemeen werden de schattingen in België zeer voorzichtig gedaan, deels omdat men vreesde

de werkelijke waarde van het bedrijf aan het licht te brengen — het politiek belang van dit motief moet wel niet worden onderlijnd —, deels omdat het gerucht de ronde deed dat de herwaarderingsmeerwaarden vroeg of laat aan een speciale belasting zouden worden onderworpen en ook omdat men vermoedde dat de herwaarderingsmeerwaarden in acht zouden worden genomen om de grondslag te berekenen der belasting op het kapitaal. Deze vrees werd nog versterkt door het feit dat het besluit van de Regent van 15 October 1947, alsmede de circulaire nr. 8 van 24 November 1947, beide de wet uitvoerden en interpreteerden in zeer brede zin en geheel ten voordele van de belastingplichtige. Deze dacht dan aan het vers van Vergilius: „Timeo Danaos et dona ferentes”.

Niettegenstaande door het Regentsbesluit van uitvoering de schattingen in hoofdorde werden overgelaten aan de goede zorgen der belastingplichtigen zelf, is het begrijpelijk dat een zekere controle vanwege de administratie werd georganiseerd.

Hoe geschiedt de controle?

Noch de wet van 20 Augustus 1947, noch het Regentsbesluit van uitvoering richten een speciaal controlestelsel in. Het zijn dus de gewone regelen van fiscale procedure die ter zake moeten worden toegepast. Nu moeten wij bekennen dat deze regelen weinig aangepast zijn aan het speciaal geval der herwaardering.

De procedure begint met de aangifte; deze wordt door de administratie als grondslag voor de vestiging der belasting aangenomen tenzij de administratie het bewijs levert dat de aangifte onjuist is. Zij beschikt over de volgende onderzoeksrechten: vraag naar inlichtingen bij de belastingplichtige zelf, onderzoek der boekhouding, inwinnen van inlichtingen bij andere administraties. Wanneer de aanslag gevestigd is kan een bezwaar worden ingediend bij de provinciale directies; deze beschikt over een bijkomende bevoegdheid, namelijk het horen van getuigen. Tenslotte kan, tegen de beslissing van de provinciale directeur, door de belastingplichtige een verhaal worden genomen bij het Hof van Beroep, dat natuurlijk over de gewone bevoegdheden van de rechtbanken en hoven beschikt. Bij gebrek aan speciale wetsbepalingen kan een expertise dus niet bevolen worden zolang de zaak niet aanhangig is gemaakt vóór het Hof van Beroep. Anderdeels heeft de administratie geen andere rechten dan deze die wij komen op te sommen: zij heeft bijv. hoegenaamd niet het recht de bedrijfsoutillering te bezichtigen. Zolang de zaak niet vóór het Hof van Beroep is gekomen, staat de administratie meestal in een zwakke positie.

Het is dan ook niet te verwonderen dat de ambtenaren der directe belastingen voor opdracht hebben gekregen breed te zijn in hun beoordeling en in elk geval te pogen een accoord te treffen met de belastingplichtige.

De herwaardering wordt in feite als volgt gecontroleerd:

a. De waarde in nieuwe toestand in 1939 wordt vastgesteld aan de hand van facturen, prijslijsten, inlichtingen uit dossiers van andere soortgelijke belastingplichtigen, enz.

b. De werkelijke toestand in 1945 wordt voornamelijk vastgesteld aan de hand van de cijfers die werden aangenomen door het bestuur der registratie en domeinen met het oog op de toepassing der belasting op het kapitaal. Zoals men weet werd in België, bij de wet van 17 October 1945, een éénmalige heffing op het kapitaal voorzien. Deze heffing

bedraagt 5 % op basis van de werkelijke waarde per 9 October 1944. De circulaire van 28 Februari 1948, uitgaande van de dienst van de belasting op het kapitaal en van 23 Maart 1948, uitgaande van de administratie der directe belastingen, coördineren de werking van beide diensten. De administratie der directe belastingen zal rekening houden met de aangegeven resp. weerhouden cijfers die als basis hebben gediend bij de toepassing der belasting op het kapitaal en, omgekeerd, zal de dienst der belasting op het kapitaal eventueel rekening houden met de cijfers die door de belastingplichtingen werden aangegeven met het oog op de herwaardering der bedrijfsoutillering.

Men zou natuurlijk kunnen zeggen dat de belasting op het kapitaal, welke slechts 5 % bedraagt, geen voldoende motief kon uitmaken om de herwaardering niet te overdrijven. Men mag echter niet vergeten dat de eisbaarheid van de belasting op het kapitaal onmiddellijk en zeker is; de afschrijvingen op de herwaardering betekenen daarentegen slechts een toekomstig en onzeker voordeel, onzeker omdat het uitsparen van belasting noodzakelijk het bestaan van winsten veronderstelt.

c. De nieuwe afschrijvingscoëfficiënt wordt voornamelijk bepaald aan de hand van de reeds verlopen gebruiksduur en van de vastgestelde slijtage. Inderdaad is het moeilijk denkbaar dat een machine die bijv. 30 jaar oud was en waarvan de belastingplichtige beweert dat zij in 1945 slechts een slijtage van 50 % had ondergaan, zal afgeschreven worden tegen 25 % vanaf 1945. Wanneer zich zulke anomalie voordoet wordt de belastingplichtige door de administratie voor het volgende dilemma gesteld: ofwel is de ouderdomscoëfficiënt juist en beantwoordt hij aan de werkelijkheid, maar dan is het nieuwe afschrijvingspercentage te hoog en moet herleid worden tot een cijfer dat in overeenstemming is met de reeds verlopen gebruiksperiode; ofwel is het door de belastingplichtige gekozen percentage juist, maar dan blijkt het dat de ouderdomscoëfficiënt te hoog werd gekozen en dat hij op zijn beurt moet worden herleid tot een bedrag dat overeenstemt met de verlopen gebruiksperiode en het gekozen afschrijvingspercentage.

Tegen deze laatste methode wordt geprotesteerd door de betrokken belastingplichtigen. Men beweert dat zulke anomalieën zich in de practijk dikwijls voordoen en hun bestaan niet voldoende is om de schattingen van de belastingplichtige te verwerpen. In dat opzicht wordt opgemerkt dat de ouderdomscoëfficiënt en de nieuwe afschrijving twee afzonderlijke begrippen zijn. De ouderdomscoëfficiënt is immers het gevolg van het gebruik van het activa-bestanddeel zoals het zich in de *werkelijkheid* voordeed. Men mag immers niet vergeten dat een groot gedeelte van de outillering tijdens de oorlog practisch niet werd gebruikt en integendeel het voorwerp uitmaakte van een buitengewone verzorging en van volledige herstellingen. Daar nu, na de oorlog, de industrie op volle toeren is gaan draaien, valt het te verwachten dat de outillering aan een veel snellere depreciatie zal onderhevig zijn. Welnu, deze snellere depreciatie moet worden voorzien door een ernstig afschrijvingspercentage.

Wat er ook van zij, doet zich de toestand voor het ogenblik voor als volgt: in veruit de meeste gevallen loopt de betwisting uit op een accord tusschen de belastingplichtige en de administratie; ernstige conflicten die dreigen uit te lopen op een gerechtelijk verhaal zijn ons tot nog toe niet bekend; zulke gerechtelijke procedures zullen waarschijnlijk slechts zeer zeldzaam zijn.

§ VII. *Uitgestrektheid der herwaardering in België.*

Op gebied van statistiek is België over het algemeen zeer ten achter, niet zozeer kwalitatief dan wel kwantatief. Deze achterlijkheid wordt missschien op geen enkel gebied zo scherp gevoeld als op dat der bedrijfs-economie. Daarbij komt dan nog het feit dat vele belangrijke statistieken die voor politieke doeleiden zouden kunnen worden uitgebuit, geheim worden gehouden (zo is bijv. de laatste openbaargemaakte statistiek betreffende de verdeling der inkomsten deze van 1936). Ook wat betreft de herwaardering is ons bijna niets bekend gemaakt door het Belgische Nationale Instituut voor de Statistiek.

Het belang der herwaardering kunnen wij alleen enigszins gissen uit de gezamenlijke toestand der balansen der naamloze vennootschappen waarvan de aandelen ter beurs worden genoteerd. Uit „De financiële toestand van de Belgische en Congolesse nijverheid in 1947” gepubliceerd in het „Statistisch bulletin” nr. 3 van Maart 1949, blijkt dat de vastgelegde middelen (door de Dienst „lang actief” geheten) aangroeide van 20.220 miljoen B.fr. in 1946 tot 51.417 miljoen in 1947 en dat deze aangroei hoofdzakelijk te wijten is aan de herwaardering van een deel van het actief.

De vastgelegde middelen bedroegen in 1947: 46 % van het totaal der activa, tegenover slechts 30 % in 1946 en 40 % in 1938.

Alleen voor de vennootschappen waarvan de aandelen ter beurs worden genoteerd mogen wij de herwaardering schatten op minstens 25.000 miljoen frank. Indien deze herwaardering tegen het gemiddeld percentage van 10 wordt afgeschreven dan betekent zulks een jaarlijkse meerafschrijving gedurende 10 jaar van 2.500 miljoen frank. Indien wij tenslotte aannemen dat dit bedrag ontsnapt aan een belasting van 35 %, dan zou zulks een mindere opbrengst aan belasting tengevolge hebben van 875 miljoen gedurende 10 jaar of 1,45 % der jaarlijkse belastingopbrengst. Dit alles natuurlijk voor het beperkt getal ondernemingen waarvan de aandelen worden genoteerd. Geen bekende statistieken laten ons toe een oordeel te vormen over de budgetaire gevolgen die de totale herwaardering met zich brengt. Het feit nochtans dat de vastgelegde middelen in de ons bekende gevallen minstens verdubbelen door de herwaardering laat ons toe te vermoeden dat deze verdubbeling ook plaats vond in de andere ondernemingen: naamloze vennootschappen waarvan de aandelen niet worden genoteerd, personenvennootschappen, andere vormen van vennootschappen, eenmanszaken.

In de talrijke gevallen die wij persoonlijk kennen constateren wij aldus dat vanaf 1947 de toegepaste afschrijvingen werden verdubbeld en in bepaalde gevallen vervierdubbeld, uitsluitend wegens de toepassing der herwaardering.

Dit geeft ons een beeld van het groot belang dat de wet van 20 Augustus 1947 vertoont voor de meeste ondernemingen. De belangrijkheid dezer herwaarderingen en het feit dat de reserves, die daardoor worden aangelegd niet mogen worden uitgekeerd, betekenen een werkelijke aanmoediging, die alleen gelukkige gevolgen kan hebben voor de economie en dus ook voor de inkomsten der Schatkist.